

10.5281/zenodo.17744083

O CUIDADO AMPLIADO NAS INTERVENÇÕES DE UMA FAMÍLIA SOCIALMENTE INVISIBILIZADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE MEDICINA

Maria Eduarda Machado Costa Lopes¹ ; Lorena Custódio¹; Vinicius Souza¹ ; Gabriela Caiado¹ ; Ana Amélia Freitas Vilela² .

1. Discente do curso de Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil
2. Docente do curso de Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

Introdução: A saúde ampliada está relacionada ao bem-estar físico e também à visão holística do ser. A disciplina Prática de Integração, Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC) consiste em estreitar a relação entre a universidade, as redes de atenção à saúde e a comunidade. Por meio do PIESC, a ideia de saúde ampliada pode ser aplicada. **Objetivo:** Descrever a experiência dos problemas que um núcleo familiar enfrenta e as intervenções feitas com a família em vulnerabilidade social. **Relato de experiência:** Estudantes do primeiro período do curso Medicina da Universidade Federal de Jataí realizaram visitas à famílias em um bairro vulnerável de Jataí-GO e após a realização de classificação de risco, foi selecionada a família da BCSVS, mãe solo de duas crianças atípicas, no transtorno do espectro autista, que lida com a sobrecarga física e emocional. A família, sem rede de apoio em Jataí, vive com o benefício de prestação continuada e é sobrecarregada das atividades das filhas, o que dificulta o autocuidado. Foi realizado o genograma e ecomapa e foram realizadas propostas intervenções de cuidado para essa família. A intervenção principal foi o autocuidado da mãe, presenteando-a, com um kit de cuidados da pele, ressaltando a promoção de saúde com a importância do protetor solar, já que ela caminha bastante ao sol. Ademais, foram apresentadas atividades gratuitas oferecidas pela prefeitura que se adequassem na rotina da mãe e das filhas, visto que uma constante demanda em nossas visitas foi de que ela gostaria muito de ter mais lazer. A questão do transporte era outra queixa pertinente, visto que ela precisava se deslocar bastante para os atendimentos de saúde das filhas, fato que comprometia o orçamento familiar. Logo, em atividade conjunta ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), possibilitamos a realização de um passe livre para a mãe e para as filhas. Além dessas ações, o grupo de alunos apresentou o programa do Governo Federal de dignidade menstrual que distribui absorventes gratuitos para mulheres de baixa renda e a mãe foi orientada a buscar a unidade básica de saúde para realizar o preventivo. **Conclusão:** As visitas do PIESC 1 à família proporcionaram, na prática, o aprendizado de princípios essenciais. Foi possível visualizar que cuidar é escutar ativamente, enxergar o contexto social, se informar e fazer o possível para cuidar do paciente da forma mais ampliada possível, pensando no seu bem-estar.

Palavras-chave: Saúde Holística, Atenção à Saúde, Sobrecarga do cuidador